

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15055898>

QON GURUHLARI ERITROTSITLARINING OSMOTIK VA KOLOID-OSMOTIK STRESSGA CHIDAMLILIGI

Azizova Noila Mirali qizi,
Ashurova Marjona Yog‘mir qizi
Toshkent pediatriya tibbiyot instituti
azizovanoila@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur ishning maqsadi Inson turli qon guruhlari eritrotsitlarining osmotik va koloid-osmotik stressga chidamliligi baholashdan iboratdir. Biokimyoviy ko‘rsatkichlar Humastar100 (Germaniya) biokimyoviy analizatorida aniqlandi. Olingan natijalar turli qon guruhlari qon plazmalarida albumin, glyukoza, xolesterin, triglitserid va mochevina kabi biokimyoviy ko‘rsatkichlar miqdorlari orasida statistik jihatdan ishonchli bo‘lgan ma‘lum farqlar mavjudligini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: *ABO tizim, qon plazmasi, umumiy oqsil, albumin, glyukoza, triglitserid, xolesterin, mochevina, kreatinin.*

Mavzuning dolzarbligi. Tarixan qonni asosan 4 guruhga ajratishgan, ammo bugungi kunga kelib, eritrotsitlar membranasi 36 tizimga birlashtirilgan 300 dan ortiq antigen determinantlari aniqlangan [3]. Shunga qaramay AB0 hamda rezus (Rh) tizimlari amaliy tibbiyotda hali ham eng asosiy tizimlar sifatida qaraladi [2].

Adabiyot ma‘lumotlariga ko‘ra, qon guruhi va ayrim kasalliklarni rivojlanish havfi orasida o‘zaro bog‘liqlik mavjuddir [1,4]. Yaqinda COVID-19 ning og‘ir kechishi bilan AB0 qon tizimi o‘rtasidagi bog‘liqlik haqida ma‘lumot paydo bo‘ldi: COVID-19 ning og‘ir kechishi ko‘proq A (II) qon guruhi bilan bog‘liq ekanligi aniqlandi [5]. Ammo bu bog‘liqlikning molekulyar sabablari noma‘lumligicha qolmoqda. Qon hujayralari antigenlari strukturasi turlichaligi bu bog‘liqliklarni eritrotsitlar xolati bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin, deb faraz qilish imkonini beradi. Biokimyoviy va biofizik tadqiqotlar eritrotsit membranasi porali struktura ekanligi hamda unda deyarli 2000 ga yaqin suv molekullarini o‘tkazish imkoniga ega poralar (teshiklar) mavjud ekanligini ko‘rsatdi. Agar eritrotsit membranasi oqsillar, lipoproteinlar, glikoproteinlar hamda sof lipidlardan tashkil topgan mozaik strukturaligini hamda undagi molekullar doimiy lateral diffuziya holatida xarakatlanib turishini hisobga olsak, turli qon

guruhlariga oid eritrotsitlarning osmotik rezistentligi ularning antigen tarkibi turlichaligi tufayli o‘zaro farqlanishi mumkin. Ilmiy adabiyotda bu masala bo‘yicha ma’lumotlar yo‘qligi tufayli biz turli qon guruhiga oid eritrotsitlarning osmotik rezistentligi hamda kolloid-osmotik stressga chidamliligini o‘rganishga qaror qildik.

Ushbu tadqiqotlarning birinchi bosqichida muhitning osmotik bosimining kamayishi bilan eritrotsitlarda lizis jarayonining ortishi kuzatildi. Eritmaning osmotik bosimi 40 mOsm/kg H₂O bo‘lganida lizis jarayoni 0 (I) guruhda $94,74 \pm 0,63$ mOsm/kg H₂O, qolgan barcha guruhlarda 100 % ni tashkil etdi. Olingan natijalarda qizil qon hujayralarining 50 %li gemoliziga olib keluvchi samarador osmotik bosim (SB_{50%}) 0 (I), A (II), B (III) va AB (IV) qon guruhlari bo‘yicha tegishlicha $96,3 \pm 6,71$ (n=6), $102,22 \pm 1,67$ (n=8), $105,51 \pm 0,31$ (n=7) va $102,7 \pm 0,86$ (n=8) mOsm/kg H₂O ni tashkil etdi (1-rasm).

0 (I) guruh eritrotsitlari bilan B (III) guruh eritrotsitlari orasidagi farq 9,6 % ni tashkil qilgani holda, bu farq statistik jihatdan ishonchli bo‘lmadi.

1-rasm. Turli qon guruhlariga mansub eritrotsitlarining osmotik bosimi turlicha bo‘lgan (290-40 mOsm/kg H₂O) eritmalardagi gemolizi

Chapda: gemoliz foizining muhit osmotik bosimiga bog‘liqligi.

O‘ngda: turli qon guruhlari eritrotsitlarining 50 % gemolizga olib keluvchi osmotik bosim qiymati (1-gr – 0 (I), 2-gr – A (II), 3-gr – B (III), 4-gr – AB (IV), n – tajribalar soni).

Tadqiqotlarning keyingi bosqichida 0 (I), A (II), B (III) va AB (IV) qon guruhlariga tegishli eritrotsitlarni nistatin yordamida chaqirilgan kolloid-osmotik lizisga chidamliligi o'rganildi. Polien antibiotik nistatin hujayra membranasidagi sterol strukturalarga, xususan xolesterin molekulalariga bog'lanishga imkon beruvchi ko'plab qo'shbo'g'lar saqlaydi (2-rasm).

2-rasm. Nistatinning struktur formulasi

Bu esa o'z navbatida nistatinni xolesterin molekulalariga bog'lanishiga olib kelib, hujayra membranalarda suv va ionlarni o'tkazadigan poralarni (teshiklar) hosil bo'lishiga olib keladi. Nistatin ta'sirida kolloid-osmotik lizisning yuzaga kelishi hujayra membranasining o'ziga hos xususiyatlari orqali asoslanishi tufayli, u hujayra membranalarning kolloid-osmotik lizisga chidamliligini o'rganish uchun qo'llaniladi.

Nistatin ta'sirida hujayra membranalarda suv va ionlarni o'tkazadigan poralarni hosil bo'lishi tizimni oddiy donnan tizimiga aylanishiga va bu, o'z navbatida, hujayraning bo'kishi va lizisiga olib keladi.

Natijalar qizil qon hujayralarining 50 %li gemoliziga olib keluvchi nistatinning samarador konsentratsiyasi ($SK_{50\%}$) 0 (I), A (II), B (III) va AB (IV) qon guruhlari eritrotsitlari bo'yicha mos ravishda $71,68 \pm 3,13$ ($n=8$), $90,9 \pm 2,19$ ($n=7$), $74,48 \pm 2,02$ ($n=8$) va $91,67 \pm 9,03$ ($n=8$) mkMni tashkil etishini ko'rsatdi (3-rasm).

3-rasm. Turli qon guruhlariga mansub eritrotsitlarining nistatinli muhitdagi gemolizi.

Izoh: A) turli qon guruhlari eritrotsitlari statsionar (37 °C, 60 min) gemolizining nistatin konsentratsiyasiga bog'liqligi;

B) turli qon guruhlari eritrotsitlarida 50 % gemolizga olib keluvchi nistatin konsentratsiyasi (ES_{50%});

Statistik ahamiyatli (R<0,05) farq () belgisi bilan ko'rsatilgan.*

n - tajribalar soni.

Bunda A (II) va AB (IV) qon guruhlari eritrotsitlarining SK_{50%} ko'rsatkichi 0 (I) qon guruhi eritrotsitlarinikiga nisbatan statistik ishonchli mos ravishda 26,8 va 27,9 % ga yuqori bo'ldi. B (III) qon guruhi eritrotsitlarining SK_{50%} ko'rsatkichi 0 (I) qon guruhi eritrotsitlarinikidan deyarli farqlanmadi. Shunday qilib, natijalar A (II) va AB (IV) qon guruhlari eritrotsitlari nistatin tomonidan yuzaga keladigan kolloid-osmotik gemolizga ancha chidamliroq ekanligidan dalolat berdi.

Ma'lumki, A (II) qon guruhi eritrotsitlari membranalarida faqat A-gemagglyutinogeni, B (III) qon guruhi eritrotsitlari membranalarida esa faqat B-gemagglyutinogeni mavjud. AB (IV) qon guruhida esa ham A-, ham B-gemagglyutinogenlari mavjud. Bundan nistatin tomonidan yuzaga keladigan kolloid-osmotik gemolizga chidamlilik aynan A-gemagglyutinogeni tomonidan asoslanadi, degan hulosaga kelish mumkin. Ushbu holatni aniq molekulyar mexanizmlarini o'rganish ko'shimcha tadqiqotlar o'tkazishni taqozo etadi.

Xulosa

Turli qon guruhlari eritrositlari membranalarining funksional imkoniyatlari bir-biridan farqlanadi: II va IV guruh eritrositlari kolloid-osmotik gemolizga chidamliroq ekanligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Daniels G., Reid M.E. Blood groups: the past 50 years. *Transfusion*. 2010; 50(2): 281-9. DOI:10.1111/j.1537-2995.2009.02456.x
2. . Xu X., Xu F., Ying Y., Hong X., Liu Y., Chen S., He J., Zhu F., Hu W. AB0 antigen levels on platelets of normal and variant AB0 blood group individuals. *Platelets*. 2018; (26): 1-7. DOI:10.1080/09537104.2018.1543863
3. Eastlund T. The histo-blood group AB0 system and tissue transplantation. *Transfusion*. 1998; (38): 975–88. DOI:10.1046/j.1537-2995.1998.381
4. Franchini M., Liumbruno G.M. AB0 blood group: old dogma, new perspectives. *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine*. 2013; 51(8): 1545–53. DOI:10.1515/cclm-2013-0168
5. Franchini M., Bonfanti C. Evolutionary aspects of AB0 blood group in humans. *Clinica Chimica Acta*. 2015; (444): 66–71. DOI:10.1016/j.cca.2015.02.016